

PUL TARIXI

Qosimov Faxriddin Shamsiddinovich

UzMU harbiy tayyorgarlik o'quv markazi front orti va moliyaviy ta'minot sikli katta o'qituvchisi. QK xizmatchisi

Mingboyev Ibrohim Alisher o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti harbiy tayyorgarlik o'quv markazi kursanti, TMI talabasi

Lapasov Muhiddin Sa'dulla o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti harbiy tayyorgarlik o'quv markazi kursanti, TMI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7847731>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Pulning kelib chiqishi har bir tovarning bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan foydalanish qiymati va qiymatlariga ega ekanligi bilan bog'liqligini hisobga oladigan bo'lsak, pulning qadimgi davrlardan to bugungi ko'rinishi tahliliga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: pul evolyutsiyasi, pul vazifasi, tanga evolyutsiyasi, qog'oz pullar.

ИСТОРИЯ ДЕНЕГ

Аннотация. В данной статье анализируется появление денег с древнейших времен до наших дней с учетом того, что происхождение денег связано с тем, что каждый товар имеет противоречивые потребительские стоимости и ценности.

Ключевые слова: денежная эволюция, денежная функция, эволюция монет, бумажные деньги.

HISTORY OF MONEY

Abstract. This article analyzes the appearance of money from ancient times to the present, taking into account that the origin of money is related to the fact that each commodity has conflicting use values and values.

Key words: monetary evolution, monetary function, coin evolution, paper money.

Ta'kidlash joizki, pulning paydo bo'lishini xronologik jihatdan to'g'ri tavsiflash iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlarda paydo bo'ladigan sabab omillari zanjiridir. Pulning rivojlanishi va shakllanishi tarixi shuni ko'rsatadiki, odamlar o'troq turmush tarzini yo'lga qo'yib, o'z yerlariga ega bo'lgach, ba'zi oilalarda ba'zi mahsulotlarning ortiqcha, boshqalarining etishmasligi paydo bo'lgan. Pullar qachon paydo bo'lganini aniq aytish qiyin.

Axir, hatto pul tushunchasi ham har doim boshqacha edi. Ibtidoiy odamlarning mavjudligi davrida ayirboshlash amalga oshirilgan. Masalan, kulolchilik bilan shug'ullanganlar qozon va ko'zalar, temirchilar – o'q o'qlari, temirchilar va boshqalar bilan savdo qilganlar.

Bu juda qulay emasligini tushunib, oziq-ovqat va narsalarning qiymati boshqacha bo'lgan tushuncha paydo bo'ldi. Bir qancha olimlarning o'tkazilgan tadqiqotlariga ko'ra, kumush tayoqchalar dunyodagi birinchi pul belgisi sifatida ishlatilgan.

Ular bilan to'lash amaliyoti Shumerlar tomonidan Mesopotamiyada joriy qilingan. Kauri dengiz mollyuskasining chig'anoqlari Xitoyda hisob-kitoblarda juda mashhur bo'lgan va davlat tarixining dastlabki davrlarida (taxminan 3500 yil oldin) ular aslida yagona "valyuta" bo'lib xizmat qilishgan.

O'rta Osiyodagi tangalarning old tomonida biron bir jonzo'tning yoki odamning boshi, teskari tomonida esa avval chuqurchalar, keyin esa tasvirlar bor edi. Tangalarning ikkinchi tomoni old tomoniga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi yo'q edi, faqatgina unga qo'shimcha sifatida xizmat qilgan.

Agar tanga ustida ikkita bosh bo'lsa, old tomonga qo'yilgan bosh biroz kattalashtirilgan holda tasvirlangan.

Pul evolyutsiyasi¹

“Oltin quymalar”
miloddan avvalgi
3000 yillar, Misr

“Shekel”
miloddan avvalgi
3000 yillar,
Mesopotamiya

“Pul-pichoqlar”
miloddan avvalgi
XII asr,
Xitoy

Pul evolyutsiyasi²

Qadimgi Misrda misrliklar orasida eng keng tarqalgan “valyuta” don mahsulotlari edi. Donli mahsulotlar ko'rinishidagi oylik ish haqi boshqa tovarlarni olish uchun barter savdosida ishlatilgan. Okeaniya bir necha yuz vulqon orollaridan iborat Mikroneziya shtati hududida - Yap Orol davlati mavjud. Mahalliy aholi “rai” deb ataydigan dumaloq teshikli ulkan tosh disklardan foydalangan va bu disklar har xil o'lchamlarga ega bo'lgan (ba'zi “tangalarning” og'irligi besh tonnaga, diametri bir necha metr ga yetadi, boshqalari esa atigi 10 santimetr bo'lgan).

G'arbiy Afrikada metall uzuklar pul sifatida ishlatilgan va bu 1948 yilgacha davom etgan. Odatda qullar uchun pul to'lash uchun oddiy emas, balki qimmatbaho metallardan yasalgan uzuklar ishlatilgan. Sharqdagi yana bir g'ayrioddiy pul ekvivalenti presslangan choydan qilingan g'isht edi. Shunga o'xshash “valyuta” qadimgi Xitoy, Tibet va Mo'g'ulistonda savdoda ishlatilgan. Bunday “pul” ba'zi Sharqiy mintaqalarda o'tgan asrning o'rtalariga qadar ishlatilgan.

Dunyoning ba'zi qismlarida hatto tuz ham haqiqiy valyuta hisoblangan. Butun dunyoda va insoniyat tarixi davomida tuz:

- Foydali va shifobaxsh mahsulot
- Хаётнинг рамзи
- Yovuzlikdan himoya
- Ko'pgina mamlakatlarda tuz oltindan qimmatroq edi.

bu shunday maxsus tovar, u hamma boshqa tovarlar uchun umumiy ekvivalent vazifasini bajaradi

shunday kuchga ega bo'ladiki, u umumiy ijtimoiy qiymatga ega barcha tovarlarni xarid qilish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

tovar ishlab chiqarish va ayirboshlash jarayonida iste'molchilar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni ifoda etadi.

¹ Muallif tomonidan tayyorlandi.

² Muallif tomonidan tayyorlandi.

Pul haqida umumiy tushuncha³

Turli mamlakatlarda hisob-kitoblar uchun vosita sifatida cherkov idishlari, turli xil asboblari va bezaklari ishlatilgan. Ehtimol, dastlab ular metall buyumlar (o‘q uchlari va nayzalar, mixlar, idishlar), keyin turli shakldagi quymalarda bo‘lgan.

Pulning vazifasini mis, bronza, temir, kumush bajargan. Faqat ba’zi mamlakatlarda (Ossuriya va Misrda) oltin miloddan avvalgi 2 ming yilliklarda pul uchun ishlatilgan.

Vaqt o‘tishi bilan metall quymalar pul sifatida ishlatila boshlandi, va bu sezilarli noqulayliklarga ega edi:

- har safar metall miqdorini tortish kerak edi
- uning namunasini aniqlash kerak edi
- ularning soxtalashishi
- xali ommalashmagan edi
- ularni olib yurish noqulay edi

Pul⁴

Gerodot va antik davrning boshqa ba’zi allomalari birinchi tangalar kichik Osiyo, ya’ni Lidiya shaxrida zarb qilingan deb yozishgan.

Bizning vaqtimizda eng qadimgi tangalar miloddan avvalgi 685 yil atrofida, aynan shu shaxarda qirol Ardis davrida paydo bo‘lganligi aniq belgilangan. Ular elektrumdand, kumush va oltinning tabiiy qotishmasidan qilingan.

Miloddan avvalgi VII asrdan boshlab zarb qilingan tangalar muomalada bo‘lgan. Tangalarning tez tarqalishi ularni saqlash, maydalash va birlashtirish qulayligi, kichik og‘irlik va hajm bilan nisbiy yuqori narx bilan bog‘liq bo‘lgani, xamda ular almashish uchun juda qulay bo‘lishi ularni ommalashishiga sabab bo‘ldi.

³ Muallif tomonidan tayyorlandi.

⁴ Muallif tomonidan tayyorlandi.

**“Birinci tangalar”
miloddan avvalgi
VII–VI asrlar,
Lidiya**

**“darik” lar
miloddan avvalgi
VI asr, Fors
(birinchi xalqaro
zaxira valyutasi)**

**“Solid”
miloddan avvalgi
IV asr,
Rim imperiyasi**

Tanga evolyutsiyasi⁵

1917 yilgi inqilobdan keyin Rossiya imperiyasi quladi va shu bilan birga pul tizimi zaiflashdi. Mamlakatda hokimiyat uchun kurash bilan bir qatorda turli pul birliklari ham o‘zaro kurashdilar. uomalada juda katta miqdordagi pul va ularning analoglari bor edi. Bunday vaziyatda rubl kursining shoshilinch ko‘tarilishi talab qilindi.

1922 yilda pul tizimini mustahkamlash uchun Sovet hukumati birinchi qadamni qo‘ydi: u Sovet Ittifoqining maxsus banknotalari – chervonesni chiqardi. Bitta chervones inqilobdan oldingi o‘nta oltin rublga teng edi. Keyin, pulni almashtirish uchun, 1923 yilda Sovet ittifoqining xazinalari - rubl chiqarildi. 1 rubl 1922 yilgacha chiqarilgan 1 million rublga va 1922 dan keyin chiqarilgan 100 rublga teng edi. Yangi tashkil etilgan davlatda banknotalar chiqarilishi shu tarzda boshlandi.

Sovet Ittifoqi gerbi tushirilgan qog‘oz banknotalar 1923 yilda paydo bo‘lgan. 10 000, 15 000 va 25 000 rubl nominaldagi banknotalar umumiy suv belgisi bilan qog‘ozga bosilgan. Ikkala tomonda - substrat panjarasini va bitta rangli tipografik yozuv bilan bosib chiqarilgan. Old tomonda "ikki harf - beshta raqam" formatida ikkita raqam mavjud edi. Markaziy saylov komissiyasi va Sovet ittifoqining xalq Komissarlari Kengashining 1923 yil 23 - noyabrda qaroriga asosan besh ming rublgacha bo‘lgan kichikroq nominallar masalasini o‘z zimmasiga oldi. Ammo yaqinlashib kelayotgan pul islohoti va narxlarning hozirgi ko‘lami ularning chiqarilishini amaliy qilib bo‘lmasdek ko‘rsatdi. Bunga parallel ravishda, o‘sha yili bosilgan Rossiya Sovet Federativ Sotsialistik Respublikasi banknotalari foydalanishga tushdi.

Sovet Ittifoqining tashkil topgan paytdan to qulashigacha bo‘lgan rivojlanish tarixi 1922 yildan 1991 yilgacha vayronagarchilik va shakllanish, rivojlanish, farovonlik va tanazzul davrlarini kuzatish mumkin bo‘lgan banknotalarda bevosita va yorqin aks etgan. Mamlakatning mavjudligi pulsiz imkonsiz bo‘lib chiqdi va 70 yil davomida Sovet pullari tovarlarning aylanishini va iqtisodiyotning ishlashini ta‘minladi, so‘ngra yangi davlat - Rossiyaning milliy pul tizimiga yo‘l ochdi.

O‘zbekiston Respublikasi 1991 yil 31 avgustda mustaqillikka erishgani e‘lon qilingach, mamlakatda sovet rubli pul birligi sifatida muomalada qolavergan edi. 1992 yilning yanvaridan

⁵ Muallif tomonidan tayyorlandi.

iste'mol bozorini himoyalash va mahsulotlarni faqat O'zbekiston fuqarolariga sotish uchun bir martalik kuponlar bosib chiqarilgan. 1993 yilning 15 noyabrida so'm-kupon chiqarilganidan so'ng 1 hafta o'tib — 22 noyabrgacha gazeta qog'ozida chop etilgan va tashkilotining muhri uriladigan kartochkasi qirqib olinuvchi bir martalik kuponlar amal qilgan. Oziq-ovqat do'konlari, umumiy ovqatlanish korxonalarida kuponlarning naqd pulda to'lanishi kerak bo'lgan hisobga yarasha qismi qaychida qirqib olingan. Bunday kuponlar 10+25=35, 50, 100, 150, 200, 350, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 rublga yarasha kartochkalar bilan chop etilgan. O'zbekistonning amaldagi milliy valyutasi so'm — O'zbekiston Respublikasi Oliy kengashining 1993 yil 3 sentabrdagi №952-XII qaroriga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1994 yil 16 iyundagi PF-870 sonli farmoniga binoan, 1994 yilning 1 iyulida, o'zigacha amalda bo'lgan so'm-kuponga 1:1000 nisbatda muomalaga kiritilgan. So'm dastlab 1, 3, 5, 10, 20, 50 tiyinlik tangalar hamda, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 so'mlik qog'oz kupyuralar bilan bir vaqtning o'zida muomalaga kirgan. 1 so'm 100 tiyinga maydalangan. Aytish joizki, so'm muomalaga kiritilgan kunda valyuta birjasida 1 AQSH dollarining qiymati roppa-rosa 7 so'm bo'lgan.

So'm qadri tushib borishi bilan past nominaldagi qog'oz pullar muomalada ko'proq ushlab turilishi uchun tanga ko'rinishidagi so'mlarga almashtirib borilgan. Jumladan, 1997 yilda ilk marta 1, 5 va 10 so'mlik tangalar muomalaga kiritilgan. Bunday ko'rinishdagi tanga so'mlar 1998, 1999 yillarda ham ishlab chiqarilgan. 2000 va 2001 yillarda 1, 5 va 10 so'mlik tangalarning hajmi kichraytirilgan va dizayni o'zgartirilgan. Bundan tashqari, po'lat, mis va nikel qotishmali 50 so'mlik (2001) va 100 so'mlik (2004) tangalar ham muomalaga kiritilgan.

1994 yilda muomalaga kiritilgan 100 so'mgacha bo'lgan jamiki qog'oz pullar Germaniyaning «Giesecke & Devrient» («Giyesacke & Devriyent») firmasida chop etilgan. (Hozir bu yerda Yevropa Ittifoqi valyutasi — yevro ham chop etiladi). 1997 yili muomalaga kiritilgan 200 so'mlikdan boshlab, keyingi barcha kupyuralar Toshkentdagi «Davlat belgisi» davlat korxonasida bosilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, birinchi pullarning paydo bo'lish tarixi ko'pincha bugungi kunda, yuqori texnologiyalar asrida o'zini namoyon qiladi.

Birinchi pullarning tarixi "qog'oz va temir" bilan tugamaydi, kompyuter texnikasining rivojlanishi bilan ko'plab iqtisodiy operatsiyalarda keng qo'llaniladigan "elektron pullar" paydo bo'ldi.

Ayni paytda, muzeylar va boshqa tarixiy tashkilotlarda pul "yodgorliklari" bilan bir qatorda turli xalqlarning pullari paydo bo'lishining ishonchli tarixi ehtiyotkorlik bilan saqlanadi.

REFERENCES

1. История денег / Владимир Тульев. – 2-чи наш. – М. : Эксмо, 2013. – 208 б.
2. Монеты СССР. Большая иллюстративная энциклопедия / И. А. Ларин – Подольский, М. М. Гдейзера – М. : Эксмо, 2013. – 256 б.
3. История денег. От раковин каури до евро / Егор Грин - М. : Центрполиграф, 2022. – 280 б.
4. Самые известные монеты и банкноты мира. Большая иллюстрированная энциклопедия / Игорь Ларин-Подольский – М. : Эксмо, 2021. -259 б.